

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 226 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professor
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professor
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professor
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umid" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezxod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turoпова Nigora Xolmurod qizi	
Muvaffaqiyatli markaziy bank raqamli valyutasini joriy qilish hamda takomillashtirish yo’llari.....	170
Tursunova I.X.	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	

subyektlarida mahsulot ishlab chiqarishni kengaytirish, ijtimoiy infratuzilmani yanada rivojlantirish, mahallalarda tadbirkorlik subyektlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va soha rivojlanishini har tamonlama ilmiy tadqiq etishning dolzarbligini oshirmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Respublikamiz mintaqalarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanish tendensiyasini o'rganishda ekonometrik modellashtirish usullari B.Yu. Xodiev va S.K. Salaev kabi olimlar tomonidan foydalanilgan. Mikrokreditlash hajmlari bilan kichik biznesning mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushi o'rtasidagi korrelyatsion bog'liqlik koeffitsienti B.S. Mamatov tomonidan o'rganilgan. Kichik biznes taraqqiyoti uchun alohida shart sharoitlarning yaratilishi, soliq, bojxona va boshqa to'lov imtiyozlarining belgilanishi, nisbatan arzon kredit resurslarining taqdim etilishi natijasida qisqa davr ichida kichik biznes korxonalarining soni ahamiyatli darajada oshib bordi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlar rivojlanish tendensiyasini o'rganish va taxlil qilish asosida quyidagi xulosa va takliflar berish maqsadga muvofiq:

- kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga ajratilgan kreditlar miqdori bilan ushbu sohaning YalMdagi ulushi o'rtasida ekonometrik bog'liqlik mavjud;

- kichik biznes subyektlariga kreditlar berishda oldingi kreditlarning qaytarilish to'g'risidagi ma'lumotlarini sinchiklab o'rganish va o'z vaqtida kreditlarni to'liq qaytargan tadbirkorlik subyektlariga ma'lum bir imtiyozlar berish (masalan, kreditning foiz stavkasini kamaytirish, kredit miqdorini oshirish, kredit to'lov muddatini uzaytirish, soliq to'lovlar stavkasini kamaytirish va x,k.);

- kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining YalMdagi ulushiga ta'sir etuvchi boshqa omillarni ekonometrik modelga kiritish orqali modelning aniqligi va prognoz qiymatlarining haqqoniyligini oshirish.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish masalalari bo'yicha xorijiy olimlardan biri S.S.Borgayakovning fikriga ko'ra, investitsiyalarni maqsadga muvofiq ikki jihati qarab chiqiladi: zaxira kategoriyasi sifatida va oqim kategoriyasi sifatida. Investitsiyaning mohiyati bo'yicha turlicha yondashuvlardan farqli ravishda muallif ko'rsatkichlarni o'lchashning davriy jihatini bosh mezon deb hisoblaydi. Agar investitsion ko'rsatkichlarni vaqtga bog'liq bo'lmagan holda o'lchash mumkin bo'lsa (jamg'arma hajmi, kapital mulk miqdori, mahsulot miqdori va hakoza), unda bu kategoriya zaxira, aks holda, mazkur ko'rsatkich qandaydir dinamik kategoriya sifatida vaqtga bog'liq ravishda o'lchansa, unda bu oqim kategoriyaga tegishlidir. Umumqabul qilingan investitsiya (kapital qo'yilma) tushunchasi quyidagilar bo'yicha ifodalanadi: "kapital ko'yilma" (yoki kapital sarfi) yangi qurilishga va rekonstruksiyaga sarflanadigan moliyaviy mablag'; harakatdagi korxonalarini texnik qayta qurollantirish va kengaytirish (ishlab chiqarishga kapital quyish), uy joyga, kommunal va madaniy-maishiy qurilishlar (noishlab chiqarishga kapital qo'yish). Makkonnell K.R., Bryu S.L. Ekonomiks: Prinsipy, problemy i politika kitobida investitsiyaning mohiyatini keynschilar modelining idrokida deb biladilar, shuning uchun investitsiyani mikroiqtisodiy nuqtai nazardan qarab chiqadilar. Mualliflar o'zlarining qarashlarida "yalpi xususiy ichki investitsiyalar" tushunchasini "amerikalik ishbilarmon firmalarning investitsion sarflari" deb aytdilar hamda ular quyidagilarni o'z ichiga oladi: mashinalarga barcha oxirgi xaridlar, barcha qurilishlar, iste'mol qilinmagan mahsulotlar.

Tadqiqot metodologiyasi

Shuni ta'kidlash lozimki, mazkur maqolada muallif tomonidan bir qator ilmiy metodlar, xususan, tizimli tahlil, ilmiy mushohada, sintezlash, induksiya va deduksiya, empirik baholash metodlaridan foydalanilgan. Yakunda esa abstrakt-mantiqiy fikrlash orqali xulosa va takliflar bayon etilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimiz o'tgan yillarda mamlakatimizda islohotlar dasturi davom ettirilib, undan o'rin olgan muhim choralar va tadbirlarning izchil amalga oshirilishi natijasida iqtisodiy va ijtimoiy sohalarida mutanosiblik yanada mustahkamlandi, iqtisodiyotimiz modernizatsiya va diversifikatsiya hisobidan yuqori sur'atlar bilan rivojlandi.

Ma'lumki, jahon amaliyotida mamlakatlarning yillar bo'yicha ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi ularda ishlab chiqarilayotgan yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'atlari orqali aniqlanadi. Biz 2000-2022 yillarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yalpi ichki (hududiy) mahsulotdagi ulushi dinamikasini tahlil qildik. Bu keltirilgan statistik tahlil orqali mamlakatimiz iqtisodiyotida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik milliy iqtisodiyotda nechog'lik ahamiyatga ega ekanini ko'rishimiz mumkin. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning 2010 yildan 2018 yilgacha YalMdagi ulushi domiy o'sish tendensiyasiga ega bo'lib, 2019 yildan so'ng uning ulushi sezilarli kamaygan, biz bu holatga Covid 2019 pandemiyasini oqibatida kelib chiqqan inqiroz holati bilan izohlaymiz (1-rasm).

1-rasm. 2000–2022-yillarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yalpi ichki (hududiy) mahsulotdagi ulushi dinamikasi (yalpi qo'shilgan qiymatga nisbatan foizda)¹.

Rasmdan ko'rinadiki, respublika va Andijon viloyatida YaIMda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi barqaror tarzda o'smoqda. Agar o'rtacha o'sish sur'atlari 2010-2015 yillarda 6064 foiz oralig'ida, 2016-2020 yillarda 5566 foiz oralig'ida yuqori ulushni egallagan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich 2021 yilda 54,9 foizni tashkil etganini ko'rish mumkin.

Quyidagi jadvalda Andijon viloyatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiyot tarmoqlaridagi asosiy ko'rsatkichlari hajmi keltirilgan.

1-jadval. Andijon viloyatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiyot tarmoqlaridagi asosiy ko'rsatkichlari hajmi.

Yillar	Sanoat (mlrd.so'm)	Qurilish (mlrd.so'm)	Bandlik (nang kishi)	Eksport (mln.AQSH.dol)	Savdo (mlrd.so'm)	Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi (mlrd.so'm)	Xizmatlar (mlrd.so'm)
2010	726,4	311,1	901,2	40,4	1 496,4	3 006,1	1 052,5
2011	1 055,6	466,0	943,2	87,6	2 042,8	4 520,7	1 385,2
2012	1 291,9	607,8	973,8	106,0	2 625,4	5 525,1	1 785,9
2013	1 880,8	754,0	1 008,0	178,2	3 316,8	6 805,4	2 346,2
2014	2 446,8	1 055,3	1 042,0	170,2	4 119,1	8 248,9	3 094,9
2015	3 115,3	1 259,8	1 066,3	105,0	5 107,3	10 073,4	3 525,7
2016	4 011,2	1 471,5	1 095,2	191,7	6 333,3	12 217,4	4 408,1
2017	4 572,2	1 672,0	1 110,4	223,7	7 463,7	15 851,2	4 928,1
2018	5 820,9	2 731,2	1 035,3	268,7	9 197,2	20 090,8	5 716,1
2019	5 878,3	3 360,1	1 054,6	288,7	11 122,9	24 107,2	6 766,9
2020	7 776,8	4 361,9	989,9	260,2	13 108,2	26 457,6	7 732,0
2021	9 772,8	5 385,3	1 020,0	357,6	15 683,5	30 593,0	9 658,4
2022	12 180,9	6 441,4	1 040,0	477,7	17 885,3	35 864,4	11 756,0
2023	16 361,8	6 983,5	1 079,8 *	347,5	18 096,9	41 310,2	14 329,2
2024-yil yanvar-sentabr*	14 978,8	7 903,5		325,2	7 678,8	31 260,0	22 997,5

1 Muallif tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti xuzuridagi Davlat Statistika agentligi ma'lumotlari asosida tuzilgan.

Mamlakatimizda izchil ravishda olib borilayotgan samarali iqtisodiy siyosat global inqirozning iqtisodiyotimizga salbiy ta'sirini ahamiyatli darajada "yumshatib", shunday murakkab sharoitda ham YalMning va kichik biznesning undagi ulushini yuqori va barqaror o'sish sur'atlarini saqlanib qolishini ta'minladi. Shunga ko'ra, agar Covid-19 oqibatida yuzaga kelgan moliyaviy-iqtisodiy inqirozi ro'y bermaganida O'zbekistondagi o'sish sur'atlari yanada yuksakroq bo'lardi deyishga yetarli asos bor. Mamlakatimiz iqtisodiyotining asosiy tarmoqlarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik ulushini quyida keltirilgan jadval ma'lumotlari orqali baholash mumkin (1-jadval).

2-rasm. Kichik tadbirkorlikda ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmi dinamikasi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatining kengayishi natijasida iqtisodiyotning boshqa soha va tarmoqlarida ishlab chiqarish hajmi salmog'ining oshishi orqali ham namoyon bo'ldi. Xususan, mazkur sohaning sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishdagi ulushi 2010 yildagi 26,6 foizdan 2021 yilda 27,0 foizga, qishloq xo'jaligida tegishli ravishda 97,4 foizdan 96,9 foizga, savdoda 85,1 foizdan 81,2 foizga, Qurilishda 52,5 foizdan 72,4 foizga, bandlik hajmida esa 74,3 foizdan 74,4 foizga qadar o'zgargan.

3-rasm. Kichik tadbirkorlikning jami sanoat mahsulotlari (ish, xizmat) hajmidagi ulushi dinamikasi (%).

Statistik ma'lumotlar asosida shunday xulosaga kelish mumkinki, tarmoq yalpi ishlab chiqarish hajmida kichik biznes korxonalarining ulushida tabiiy ravishda tarkib topuvchi chegara mavjud. Ya'ni, agar tarmoq ishlab

chiqarishida kichik biznes korxonalarini uchun ilgari mavjud bo'lmagan ruxsatni birdaniga ochib yuborilsa, u holda mazkur soha jadallik bilan o'sib boradi. Biroq bu o'sish muayan darajaga borgandan keyin asta sekinlab, mo'tadil holatga yetadi. Ushbu darajada kichik biznes solishtirma salmog'ining tebranishi uchun ma'lum "karidor" paydo bo'ladi. Biroq shuni e'tiborliki, tarmoqdagi kichik biznes ulushining ushbu koridor ichidagi tebranishi ko'pincha biznes korxonalarini soni yoki ularning hajmidagi o'zgarishlar emas, balki tarmoq yalpi mahsulotning "qolgan" qismini tashkil etuvchi yirik korxonalar ishlab chiqarish hajmidagi o'zgarishlar ta'siri ostida ro'y beradi.

Jadvaldan ko'rinadiki, qishloq xo'jaligi tarmog'ida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi eng yuqori darajani tashkil etmoqda. Buning asosi – qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, nisbatan kichik ko'lamlarda tashkil etishning maqsadga muvofiqligini hisoblanadi. Keyingi o'rinni savdo sohasi egallab, bu borada O.Konshina va T.Dudinskaya kichik korxonalarining yirik korxonalariga nisbatan teng bo'lmagan sharoitlarda faoliyat yuritishi ustun ravishda savdoxarid va vositachilik faoliyatiga ixtisoslashuviga sabab bo'lishini ta'kidlaydilar: "Kichik biznesni qo'llabquvvatlash bo'yicha davlat tomonidan choratadbirlarni amalga oshirish aniq mexanizmining yo'qligi, kredit, ishlab chiqarish binoalari va moddiy resurslarga ega bo'lishdagi qiyinchiliklar kichik korxonalarini yirik korxonalariga nisbatan teng bo'lmagan sharoitga solib qo'yadi". Bu esa ular sonining qisqarishi hamda ustun ravishda savdoxarid va vositachilik faoliyatiga yo'naltirilishiga olib keladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Statistik tahlillarga ko'ra, respublika va Andijon viloyatida YalMda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi barqaror tarzda o'smoqda. Agar o'rtacha o'sish sur'atlari 2010-2015 yillarda 6064 foiz oralig'ida, 2016-2020 yillarda 5566 foiz oralig'ida yuqori ulushni egallagan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich 2021 yilda 54,9 foizni tashkil etgan. Qurilish sohasida ham kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi 6675 foiz atrofida bo'lishini kegingi o'n yilliklarda kichik sanoat ob'ektlari va fuqarolar uchun uyjoy kengayib borishi orqali izohlash mumkin. Shu o'rinda o'rinda muhim ahamiyat kasb etuvchi tarmoq – sanoatda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi 2016 yilga qadar barqaror va izchil ravishda o'sib kelib, 45,3 foizgacha yetgan. Biroq, 2017 yildan boshlab bu ko'rsatkich keskin pasayish kuzatilib, 2021 yilda 27,0 foizni tashkil etdi.

2. Mamlakatimizda ro'yxatdan o'tgan kichik biznes korxonalarini soni 2010 yilda 108,7 %, 2015 yilda 103,5 %, 2016 yilda 102,2 %, 2017 yilda 99,8 %, 2018 yilda 107,5 %, 2019 yilda 114,0%, 2020 yilda 128,1%, 2021 yilda 123,5%, 2022 yilda 111,9%ni tashkil etgan. Hududlar kesimida kichik tadbirkorlik subyektlari faollik darajasini tahlilini o'rganish natijasiga ko'ra, faoliyat yuritmayotgan eng ko'p viloyatlardan Toshkent sh., Xorazm, Farg'ona, Toshkent, Sirdaryo viloyati xissasiga to'g'ri kelmoqda. 01.01.2022 yil holatiga respublika bo'yicha 26102 ta kichik biznes subyektlari faoliyat yuritmayotgan bo'lsa, shundan 4138 tasi Toshkent shahriga, 3719 tasi Xorazm viloyatiga, 3058 tasi Farg'ona viloyatiga, 2406 tasi Toshkent viloyatiga to'g'ri kelmoqda.

3. Andijon viloyati mahallalarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni moliyalashtirishdagi muammolarni tadqiq etishda Farg'ona vodiysining sharqiy qismida joylashgan 1972 yil 3 mayda tashkil topgan Xonobod shahrining mahallalaridagi kichik biznes subyektlari o'rganildi. Aholi zichligi 1 kv.km.ga 1991,5 kishi to'g'ri keladi. Xonobod shahri viloyatning eng chekka hududi bo'lib, Andijon shahar markazidan 75 km uzoqlikda joylashgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. A.Smit. Issledovanie o prirode i prichinax bogatstva narodov. Kod dostupa: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/smit_1.pdf (data obraucheniya 31.03.2021)
2. J-B. Sey. Traktat politicheskoy ekonomiki. Kod dostupa: https://studwood.ru/1301475/ekonomika/traktat_politicheskoy_ekonomiki (data obraucheniya 31.01.2021).
3. Pearson C.M., Mitroff I.I. From Crisis Prone to Crisis Prepared: A Framework for Crisis Management // The Executive, 1993, vol. 7, no. 1, pp. 48-59. DOI: 10.5465/ame.1993.9409142058.
4. Mitroff I.I., Alpaslan M.C. Preparing for Evil // Harvard Business Review, 2003, vol. 81, no. 4, pp. 109-115.
5. Sahin S., Ulubeyli S., Kazaza A. Innovative Crisis Management in Construction: Approaches and the Process // Procedia, Social and Behavioral Sciences, 2015, no. 195, pp. 2298-2305.
6. Mikusova M. Do small organizations have an effort to survive? Survey from small Czech organizations // Economic Research, 2013, vol. 26, no. 4, pp. 59-76.
7. Freeman J., Carroll G.R., Hannan M.T. The Liability of Newness: Age Dependence in Organizational Death Rates // American Sociological Review, 1983, vol. 48, no. 5, pp. 692-710.
8. Benaben F. A formal framework for crisis management describing information flows and functional structure // Procedia Engineering, 2016, vol. 159, pp. 353-356.
9. Istochnik: utochneno avtorom na osnove: Mikusova M., Horvathova R. Prepared for a crisis? Basic elements of crisis management in an organisation // Economic Research, 2019, vol. 32, no. 1, pp. 1844-1868.
10. Simón-Moya V., Revuelto-Taboada L., Ribeiro-Soriano D. Influence of economic crisis on new SME survival: Reality or fiction? // Entrepreneurship & Regional Development, 2016, vol. 28, no. 1-2, pp. 157-176.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

